

Шишова О.

кандидат психологічних наук, старший викладач,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Київ, Україна

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВЗАЄМОДІЇ ВОЛОНТЕРА З КЛІЄНТАМИ

Анотація. Діяльність численних благодійних організацій, програм обміну, цільових благодійних міжнародних проєктів спричинила виникнення у свідомості українців сприйняття поняття «волонтерство» як різновиду суспільно корисної діяльності, найчастіше безоплатної та соціально значущої. Волонтерський рух сприяє збереженню та зміцненню загальнолюдських цінностей, реалізації прав і обов'язків громадян, особистісному зростанню через усвідомлення людського потенціалу.

Ключові слова: вербальні комунікація, паралінгвістична комунікація, експресивна комунікація, комунікативна компетентність, неформальні комунікація.

Постановка проблеми. Волонтер (від англ. «voluntary» – добровільний) – це особа, яка за власним бажанням допомагає іншим та має активну життєву позицію. Це громадянин та патріот, який добровільно діє в різних сферах суспільного життя, але водночас є професіоналом у певній галузі. Волонтерство – це спосіб життя! Але справжньою силою такі добродійці стають, коли об'єднуються в групи зі спільними цінностями та цілями – добровільні громадські об'єднання: організації, спілки, асоціації... У розвинутому громадянському суспільстві такі волонтерські об'єднання виконують роль посередника між державою та широким колом громадськості, забезпечуючи контроль над усіма гілками влади. Запобігаючи державній монополізації в різних сферах суспільного життя, волонтери допомагають вирішити соціальні, економічні, культурні проблеми суспільства. Крім цього, такі об'єднання безпосередньо впливають на національну економіку, збільшуючи національний дохід та створюючи робочі місця.

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. У межах дослідження комунікацію розглядаємо як важливий засіб взаємодії волонтера з клієнтами. При цьому, якщо вербальна сторона комунікації є набором інструментів і засобів розв'язання певного завдання, то невербальна забезпечує її експресивність і переважно стосується оцінок, самооцінок, емоційних зв'язків між членами групи та має соціально-емоційний відтінок.

Зупинимось детальніше на окремих елементах невербальної комунікації та їх особливостях у роботі волонтера з клієнтами.

Традиційно виділяють відкриту і закриту пози. Спираючись на дослідження А. Піза і власну практику зауважимо, що відкрита поза свідчить про відкритість волонтера і сприйняття ним того, що скаже співрозмовник. Закрита ж поза, явними маркерами якої вважають схрещування ніг або рук, свідчить про менше залучення до бесіди. Відкрита поза не передбачає того, що волонтер відсидить у ній увесь сеанс без зміни положення тіла. Відкрита поза тільки тоді справить належне враження, коли вона буде не напруженою і природною [3].

Невербальна природність полягає у вільному й спокійному використанні волонтером власного тіла як засобу комунікації. Активна жестикуляція часто відображає позитивні емоції та сприймається як прояв зацікавленості й дружелюбності, а плавна зміна поз і природне застосування жестів свідчать про спокій волонтера, його залучення до контакту і деколи нагадує танець.

Вираз обличчя. Вираз обличчя є найважливішим джерелом інформації про людину, особливо про її почуття. Саме мімічні реакції співрозмовника свідчать про його емоційний відгук, служать засобом регуляції процесу комунікації. Крім того, експресія обличчя передає безпосередню інформацію не тільки про почуття, емоції, але й про здатність особи контролювати їх.

Я. Л. Катюк виокремлює візуальний контакт – це також засіб взаємної регуляції процесу бесіди. Усім нам з досвіду повсякденного спілкування відомо, що візуальний контакт легко підтримується при обговоренні приємної теми, проте співрозмовники зазвичай уникають його, коли йдеться про заплутані або неприємні питання. Чим ближче перебувають люди одне до одного, тим менше вони зустрічаються поглядами. І навпаки, на віддалі вони тривалий час дивляться одне на одного і використовують жести для підтримання уваги під час розмови. Погляд, спрямований на співрозмовника, означає не лише зацікавленість, а й зосередженість на тому, про що той говорить [2]. Напрямо погляду демонструє увагу співрозмовника, його ставлення до тих чи тих повідомлень. Коли людина прагне до встановлення більш теплих взаємин, вона шукає погляд співрозмовника. Однак, якщо хтось дивиться нам в очі занадто довго, то це викликає занепокоєння і дискомфорт. Залежно від того, як співрозмовник дивиться на вас, яка тривалість його погляду і як довго він може витримати ваш погляд, можна зрозуміти його ставлення до інформації, що він отримує.

Учасники спілкування можуть зустрічатися поглядом і «тримати» його близько 60–70% від усього часу комунікації. Virізняють також «погляд скося», який використовується для передачі зацікавленості чи ворожості. Якщо такий погляд супроводжується злегка піднятими бровами чи посмішкою, то це зацікавленість, а якщо опущеними вниз бровами, нахмуреним чолом чи опущеними куточками рота – підозріле, вороже чи критичне ставлення до співрозмовника [1, с. 3]. Якщо людина підкреслює свою перевагу над вами, то її прикриті повіки у поєднанні з відкинутою назад головою і довгим поглядом свідчать

про так званий «зверхній погляд». Якщо ви помітили схожий погляд у вашого співрозмовника, це означає, що ваша поведінка викликає в нього негативну реакцію і потрібно щось змінити, щоб успішно завершити розмову [3].

А. Піз виокремлює також кивки головою – гарний спосіб для волонтера показати, що він слухає свого співрозмовника. Просте кивання головою або ж у поєднанні з візуальним контактом і реакціями на зразок «Угу» і «Я розумію» часто може стати справжнім містком для порозуміння. Така поведінка є безпосереднім підтвердженням того, що ви йдете за співрозмовником, крок за кроком розуміючи сказане. Це найпростіше вміння, якщо його послідовно використовувати, починає виконувати функцію зворотного зв'язку. Відсутність кивань повідомляє про нестачу розуміння і необхідність пояснень, а їх поява свідчить про донесення змісту повідомлюваного. Проте при надмірному використанні кивки швидше дратують і збивають з пантелику, ніж сприяють діалогу.

Тон, темп і гучність голосу. Голос є важливим засобом вираження широкого діапазону суб'єктивних почуттів і смислів. Тон і темп мови може багато сказати про емоційний стан людини. Як правило, темп мовлення пришвидшується, коли говорить схвильована, збуджена або стурбована особа. Швидко також говорить той, хто намагається переконати свого співрозмовника. Повільна ж мова часто свідчить про пригнічений стан, зарозумілість або втому. Те, наскільки голосно вимовляються окремі слова, може слугувати індикатором сили почуттів. Та чи та фраза залежно від інтонації може набувати різного змісту. Так, можна говорити впевненим або ниючим, радісним або зневажливим тоном [2]. Найчастіше люди реагують саме на інтонацію, а не слова. Реакція співрозмовника на те, що говорить волонтер, багато в чому пов'язана з тим, яким тоном та інтонацією з ним говорять. Тому волонтеріві треба постійно прагнути розширювати діапазон інтонаційної виразності й точно висловлювати головну ідею. Тон голосу має бути не просто доброзичливим, він повинен відповідати тому, про що говориться. Не варто говорити занадто голосно. Притишений голос більшою мірою сприяє виникненню у співрозмовника довіри [3].

А. Піз., Я. Л. Катюк, Р. Алберті та С. Ланцов підкреслюють, що вміння витримувати паузу й мовчання є однією з найважливіших професійних навичок волонтера. Роблячи паузу, волонтер дає змогу висловитися співрозмовнику, стимулює діалог. Наявність пауз створює в бесіді відчуття неквапливості, продуманості того, що відбувається, тому не варто занадто поспішати ставити питання або коментувати те, що говорить співрозмовник. Пауза дає змогу додати щось до вже сказаного, поправити, уточнити повідомлення. Вона підкреслює значущість сказаного, необхідність осмислити і зрозуміти це. Мовчання волонтера акцентує на можливості співрозмовника висловлювати свою думку, тому, коли волонтер заговорить і собі, є підстави очікувати, що його будуть уважно слухати. Варто пам'ятати, що надмірна пауза викликає тривогу та провокує агресію. Допустима тривалість паузи залежить від стадії розмови, характеру співпраці та стану клієнта. Фактично волонтеру бажано витримувати деяку паузу практично після будь-якого висловлювання

співрозмовника, крім тих інтеракцій, які містять безпосередні питання. На першій зустрічі навряд чи варто зтягувати паузу понад 20 секунд. У подальшому нормальна пауза зазвичай не перевищує 30-40 секунд. А при тривалій волонтерській допомозі та в роботі із вразливими людьми пауза може зтягнутися й до хвилини або навіть кількох хвилин.

Перспективи дослідження. Дослідження, покладене в основу доповіді, є пошуком науково обґрунтованих шляхів розбудови в Україні системи професійного навчання працівників галузі соціальної роботи. Перспективами подальшого дослідження є: аналіз пропозицій щодо профільного навчання та вивчення змісту вербальних комунікації взаємодії волонтерів, спрямованих на професійну підготовку і підвищення кваліфікації; емпіричне дослідження потреб у професійному навчанні. У контексті впровадження комунікативної компетентності необхідним є створення моделей базових та спеціальних компетентностей працівників галузі соціальної роботи, що є передумовою формування системи професійного оцінювання та ліцензування працівників.

Список використаних джерел

1. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики : аналіт. доп. / Горелов Д. М., Корнієвський О. А. Київ : НІСД, 2015. 36 с.
2. Види комунікацій. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/>.
3. Pease A., Pease B. The Definitive Book of Body Language: How to Read Others' Attitudes by Their Gestures. Buderim : Pease International, 2004. 404 p. URL: <https://bit.ly/3riJ777>